

Avtomobilsozlikda Sifatni Ta'minlash Va Sifat Boshqaruvi

Annotatsiya:

Avtomobilsozlikda sifatni ta'minlash va sifat boshqaruvida korxonalarda xalqaro standart talablariga muvofiq sifat tizimlarining joriy etilishi raqobat muhitida korxonalar yutug'ining kafolati xisoblanadi va korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirishga va iste'molchilarni sifatli va ekologik xavfsiz mahsulotlar bilan ta'minlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar:

sifat, sifat peramida, SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP, QSV, kalibrovkalash, qiyoslash, o'lchash vositasi.

Information about the authors

Xamdamov Baxrom Raimdjonovich, PhD

Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati menjmenti kafedresi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Maxmudov Abdumajid Odiljon o'g'li

Andijon Mashinasozlik instituti, Metrologiya, standartlashtrish va mahsulot sifati menjmenti kafedresi, 4-bosqich talabasi

«Sifat» tushunchasi insoniyot taraqqiyoti bilan bog'liq holda, ishlab chiqarish kuchi, jamiyatga nisbatan o'zgarib kelmoqda. Bu tushuncha tobora murakkablashib, mujassamlangan tavsifni egalab, hozirgi kunda mahsulotgagina tegishli bo'lmay, balki ishlab chiqarishni tashkil etish, jamiyat va butun ijtimoiy xayotni qamrab olmoqda. Mahsulot va xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlash savollari barcha davrida ahamiyatga ega bo'lib kelgan, ayniqsa bozor-iqtisodiyoti muhitida. Mahsulot va xizmat ko'rsatish sifati "Sifat pramida"ning yuqori cho'qisi bo'lib, jamiyat sifatiga asoslangan, tashkilot sifati bilan bog'liq ravishda, aynan ishlab chiqarish sifati bilan aniqlanadi (1-rasmga qarang).

ISO 9000 xalqaro standartida sifatga quyidagicha ta'rif berilgan: Sifat- bu o'zining to'la tavsifi bilan talabning qanoatlantirish darajasi yoki sifat-qo'yilgan talab tavsifining muvofiqlik darajasi.

Avtomobilsozlik sanoati mahsuloti sifat darajasi qanday talablarga muvofiq bo'lishi, mahsulot chizmasi, nazorat, o'lchash va sinash stanadartlari, shuningdek xalqaro standart ISO/TS 16949 va qo'llanma (SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP va QSV) larda aniq ravshan qo'yilgan. Yengil avtomobil uchun kuzov asosi element hisoblanadi. Uni tayyorlash qiymatni butun avtomobil qiymatini 60-70%, ko'p mehnat sarf bo'lishi 60% gacha bo'lishini, dvigatelni massasi va qiymati 13-17% ni tashkil etadi.

Kuzovni tayyorlashda katta miqdorda qimmatbaxo konstruksiyalangan materiallar sarf bo'ladi. Shuningdek zamonaviy yengil avtomobil kuzoviga qo'yilgan talablar ichida asosiy ahamiyatililari : mustahkamlik, xavfsizlik, ekologik, iqtisodiy va ergonometrlik (qulaylik) hisoblanadi. Yuqoridagi talablarga muvofiq bo'lish kirish, texnologik jarayonlar oqim va yakuniy nazoratlar asosida xom-ashyo, butlovchi qismlar, yarim tayyor va tayyor mahsulotlar sifati bilan erishiladi.

Hozirgi kunda mahsulot va xizmat ko'rsatish sifatni ta'minlashni o'lchovlarsiz tasavur etish qiyin. Fizik kattalik, o'lchov birligi, metodlari va boshqa o'lchashga ta'sir etuvchi omillarning bir-biriga muvofiqligi mahsulot sifatini ta'minlaydi. Xalqaro birliklar tizimidan foydalanishni Turkiston Respublikasini 18 aprel 1923 yildagi qarori va O'zbekiston Respublikasini "Metrologiya haqida" 28 dekabr 1993 yil qonuni asosida fizik kattaliklarni qo'llash va belgilashda Xalqaro birliklardan foydalanish talabi o'rnatilgan.

Fizika kattalik va birliklarda har kuni xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishda foydalanamiz, birliklarni kelib chiqishi, tanlash, etalon, o'lchovlar, birliklarni etalondan ishchi o'lchovlarga berish, qiyoslovlar bilan "metrologiya" fani shug'ullanadi. Metrologiya (grekcha metron- o'lchov, logos-tushuncha, o'rganish)- o'lchovlar, ularni birligini ta'minlash metodlari va vositalari, hamda aniqlikka erishish yo'lari haqidagi fan. O'lchashdan foydalanuvchi metrologiya tushunchalarini, o'lchash nima, qanday o'lchanadi va o'lchov birliklarini bilishi shart.

Ishlab chiqarish jarayonlarini sozlashda o'lchash natijalariga asoslanadi. Olingan o'lchash natijalari jarayonlar uchun nazorat chegarasi statistikasi bo'yicha solishtiriladi, agarda solishtirish natijasi jarayoni statistik boshqarilmasligini ko'rsatsa, uni sozlash zarurligi aniqlanadi.

Avtomobilsozlikda ishlab chiqarishni metrologik ta'minlash, ya'ni kelajak mahsulotlari sifatini rejalashtirish bosqichlari APQP va butlovchi qismlarni ishlab chiqarishni kelishish PPAP jarayonlarida:

- mahsulot tavsifi yoki jarayonlar ko'rsatkichini o'rnatilgan talablarga muvofiqligini tekshirish;
- ishlab chiqarish jarayon va mahsulot tavsifi o'zgaruvchanligini aniqlash, hamda texnologik jarayonlarni sozlashlarni samarali foydalanish mahsulot sifatini talab etilgan darajaga olib chiqadi.

"UzAuto Motors O'zbekiston" korxonasidagi avtomobil kuzovini yaratishdagi ishlab chiqarish jarayonni metrologik ta'minlash orqali mahsulot sifatiga qo'yilgan talablarni bajarish:

- xom-ashyoni kirish nazoratida o‘tkazish;
- ishlab chiqarish jarayonlarni ketma-ketligida yarim tayyor mahsulotlar nazoratini o‘tkazish;
- tayyor mahsulotlarni nazorati o‘tkazish, shuningdek iste’molchida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan nomuvofiqliklarni oldini olishda qo‘llaniladigan o‘lchov va sinov vositalarini tanlash, kalibrovkalash, qiyoslovdan o‘tkazish orqaliga ishlab chiqarishni metrologik ta’minlash, texnologik jarayonlarni ketma-ketligida nazoratni ta’minlash, nomuvofiq mahsulotni ajratish, nazoratchi xodimlarni baholash va boshqa talablarni o‘rganib, mahsulot (kuzov) sifatini ta’minlashga erishishni ko‘rsatish.

Foydananilgan adabiyotlar

1. O‘zDSt ISO/TS 16949:2011 Sifat menejmenti tizimi. Avtomobilsozlik sanoati va tashkilotlari butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchilariga ISO 9001:2008 ni qo‘llash bo‘yicha maxsus talablar.
2. Статистическое управление протессами. СПС. Ссылочное руководство. Перевод с английского второго издания от июля 2005 г. - Н.Новгород: ООО СМС "Приоритет", 2007. – 224 с.